

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

Dins del projecte “Contes d’ací i d’allà” es proposa la lectura i anàlisi del conte serbi “La bossa de la pesta” inclòs en *La volta al món en vuitanta contes* d’Albert Jané (2002). Posteriorment, es contrasta amb contes d’altres cultures on també apareix la figura del babau.

LA BOSSA DE LA PESTA (Adaptació)

Conte serbi

Heus ací que una vegada hi havia un home que es deia Alexandre, que vivia amb la seua dona en una cabana del bosc. No guanyava gaire, però a còpia d’anys va aconseguir estalviar una bossa plena de monedes.

La dona, que es deia Sofia, no en sabia res, però una vegada va descobrir la bossa per casualitat. L’home li va dir que dins hi havia la pesta, i que, sobretot, a fi de no encomanar-se-la, que no tocara mai aquella bossa.

Un dia que l’home era fora va passar un terrissaire. A la dona li van agradar molt les olles que duia, però no tenia diners. Però es va recordar de la bossa de la pesta i va proposar al terrissaire de donar-li-la a canvi d’una de les seues olles. L’home va acceptar i quan va veure què hi havia dins, va donar totes les olles a la dona i se’n va anar la mar de content.

La vella Sofia va agafar les olles i les va posar arrenclerades en un prestatge, però no hi van cabre totes. Aleshores els va manar que es feren més estretes i feren lloc a les que no hi cabien. Les olles, és clar, no es van moure. Enrabiada, la dona va agafar un bastó i va fer una bona trencadissa. Aleshores sí que hi caberen totes.

Quan va tornar el marit i va veure les olles senceres i les trencades va preguntar a la dona què havia passat. I ella, la mar de satisfeta, li va dir que s’havia desfet de la bossa de la pesta i havia castigat a colps de garrot les olles insolidàries.

Com es va posar el marit!

¹ Garcia Vidal, P. (2005). Proposta didàctica del conte serbi “La bossa de la pesta”. En *La volta al món en vuitanta contes* d’Albert Jané. Projecte d’Innovació. Grup DIL·LES.

-Ets més curta d'enteniment que un albat –li va dir-. La bossa de la pesta era plena de monedes d'or. I a qui se li acut castigar les olles a colps de bastó?

I va afegir que se n'anava de casa i que no hi tornaria fins que no trobara algú més curt de gambals que la seua dona.

Va agafar el camí de baix, que anava seguint el rierol i prompte va trobar tres germanes que es volien fer una casa. Però com que un tauló els resultava massa curt, el volien allargar untant-lo amb mantega i estirant-lo.

-Aquestes potser són tan faves com la meua dona –va dir el vell Alexandre.

Més endavant va trobar uns llauradors que volien collir nous amb forques de tres pues.

-Quins altres també aquests! –va dir l'home.

Però prompte se li va fer de nit i va demanar acolliment en una casa de pagés. A dins estaven a les fosques i la gent de la casa es dedicava a pegar colps amb tota mena de coses, com si volgueren espantar algú.

-Però què feu? –els va preguntar, estranyadíssim.

-Fem fugir la foscor, perquè no ens hi veiem.

Alexandre els va explicar que la claror del dia apareix quan és l'hora i que, mentrestant, havien d'encendre foc per veure's.

Després de tot això, Alexandre va pensar que la seua dona, pel que fa a la poca intel·ligència, no era cap cas excepcional. I recordant la seua promesa va tornar a casa.

Però la dona no el va rebre massa bé. No li havia agradat gens que el seu home se n'haguera anat de casa. I li feia una cara més llarga!

-Saps què m'han dit –li va dir ell per fer-li por-. Que d'ara endavant les dones heu d'anar a servir al rei, a fer de soldat. Si vols t'amagaré perquè no et troben.

I la va acompanyar fins al camp i la va amagar dins d'una cova que era com el cau d'una rabosa. I va resultar –quines coses!- que en aquella cova alguns lladres havien amagat una bossa plena de diners que havien robat a un terrissaire.

Al cap d'un parell de dies, la dona es va fartar d'estar-se en aquella cova tan estreta, Va agafar la bossa de diners i va tornar cap a casa. Quan hi va arribar, va dir al seu marit:

-Tin, ací tens la teua bossa de la pesta. No remugues més.

Quina alegria que va tenir el seu marit!Li va semblar que la dona, al capdavall, no era tan curta com havia cregut, i des d'aquell dia van viure molt feliços.

FITXA D'ANÀLISI

Títol: La bossa de la pesta Referència bibliogràfica: <i>La volta al món en vuitanta contes.</i> Autor: Albert Jané. Edebé, Barna. 2002	
Descripció literària:	Conte serbi d'estructura i lèxic senzill, compilat al costat d'altres contes de tots els continents.
Subgènere:	Podríem qualificar-lo com un conte realista perquè presenta fets ordinaris i probables, més o menys versemblants, encara que una mica deformats per l'exageració, per la hipèrbole: els exemples de falta d'intel·ligència en els humans són extrems.
Tema: Argument:	L'estultícia, la neciesa. Un llaurador aconsegueix reunir uns estalvis que guarda en una bossa. Per tal que la seua dona, bastant curta de gambals, no els malbarate li diu que aqueixa bossa té la pesta i que, si no vol caure malalta, no l'òbriga. Però l'engany no esdevé efectiu i la bossa desapareix a conseqüència de la neciesa de la dona. L'home se n'anirà de casa fins a trobar algú tan babau com ella. Prompte coneixerà altres casos d'estultícia ben exagerada i tornarà a casa on mantindrà una actitud d'engany cruel cap a la dona que, paradoxalment, donarà pas a un final "feliç".
Breu descripció de la proposta didàctica:	Treballar la comprensió del conte abans, durant i després de la lectura. Intentar estimular l'interés a través d'activitats que posen en relació uns fets sorgits en una època i una cultura llunyanes amb situacions quotidianes de la societat actual, alhora que es pretén evidenciar els seus lligams amb l'existència i vigència d'alguns estereotips i de certes actituds no correctes. Es tracta d'una activitat oral, realitzada a l'aula. Les preguntes les fa el professor; els alumnes no les tenen. Permet treballar aspectes com: crear expectatives davant la lectura, mantenir l'atenció durant la lectura, estar atent a

	les intervencions dels altres, manifestar la pròpia opinió a través d'arguments, permetre una reflexió que lliga els fets de la narració als coneixements del món que té l'alumne...
Relació amb altres contes:	Indagar en les lectures o coneixement de contes per part dels alumnes que tinguen com a protagonista la figura del babau.

ACTIVITATS

Abans de la lectura:

Hauràs observat que aquest conte té un títol ben estrany. Saps què és això de la pesta? I creus que té sentit aquest títol? Evidentment, només la lectura del conte ens donarà la informació necessària, però podem dir que és una pista sobre el seu contingut. Podries aventurar alguna hipòtesi?

Durant la lectura:

Hem llegit fins al moment en el qual la dona trenca les olles a colps; aquest fet i l'anterior que dona títol al conte, ens fan veure com és el personatge de Sofia. Quin qualificatiu li donaries a aquesta dona?

Hauràs comprovat que el marit també l'ha qualificada ("més curta d'enteniment que un albat"). Han coincidit la teua apreciació i la del marit?

Sembla que aquest tipus de persones no són estranyes al món perquè hem llegit que el marit troba d'altres casos. Creus que hi ha persones així o és una exageració del narrador? Si es tracta d'una exageració, per a què creus que s'hi utilitza, és a dir, amb quina finalitat es fa ús de l'exageració?

Has arribat al final del conte, creus que se'n desprén algun consell o ensenyament per al receptor? Quin?

Després de la lectura:

Llig el conte CLOSCABUIDA i explica quins elements tenen en comú?

Quines diferències presenten?

Hauràs comprovat que, de nou, ens apareix la figura del babau, de la persona poc dotada d'intel·ligència, però ara en un conte europeu, un conte serbi. Per

què creus que hi ha contes sobre aquest tipus de personatges en cultures diferents i allunyades?

Aquesta falta d'intel·ligència és acceptada sense problemes pels altres personatges o aquests es permeten una conducta cruel amb el babau? Explica la teua resposta.

Si t'has fixat, Alexandre no reacciona igual amb Sofia que amb els habitants de la casa fosca. Quina és aqueixa actuació diferent? Quina és més beneficiosa per a les persones?

Creus que aqueixes actituds cruels continuen donant-se en la nostra societat? És la solució adequada per aquest tipus de persones? Què canviaries tu en la manera de tractar els dos personatges, Closcabuida i Sofia?

CLOSCABUIDA (Adaptació)

(Aquest conte procedeix de la Sibèria oriental, recollit a la vora del riu Amur, que separa els territoris de Rússia i Xina)

Una vegada hi havia un pare i una mare que tenien un fill preciós que es deia Xungú.

Xungú era un xic com qualsevol altre. Tenia dos braços, dues cames, dues orelles, dos ulls, un nas, una boca i un cap com tothom, però totes les parts del seu cos eren d'una innegable bellesa que el feia diferent dels altres. Ara bé, el que més el diferenciava de la resta de xiquets d'aquell poble era que menjava molt, treballava poc i pensava encara menys.

Menjava i dormia com tots, però en comptes d'anar a caçar, se n'anava a la vora del riu per mirar-se i contemplar-se tot el sant dia.

-Que bonic que soc!- deia. I aquesta era l'única idea que tenia dins del seu cap.

Un bon dia els seus pares van decidir que ja havia arribat l'hora d'ensenyar al seu fill què cal fer per ser un bon caçador. El van vestir amb tots els guarniments de pell brodada que porten els caçadors d'aquelles terres, li van posar una gorra de pell de ren, li van penjar del muscle un arc ben tensat, un buirac amb fletxes, i a la cintura li van posar un cinturó amb ganivets de mànec treballat. Feia molt de goig veure'l així.

Ell també es va trobar bonic.

-Que guapo que estic!

-No és el vestit el que fa el caçador, sinó les ganes d'enllestir el treball, au, va, anem!

Però Xungú no tenia ganes d'apartar-se de la riba del riu on s'estava mirant. Es trobava tan preciós, vestit així, que li van entrar ganes de ballar i saltar per festejar-ho.

-Hop-là, hop-là! Que guapo que soc! –feia toot botant i fent anar l'arc amunt i avall amb gran perill dels qui l'envoltaven- Lilailó, lilailó!

Amb l'arc a la mà va decidir acompanyar amb música els seus bots i va començar a marcar el ritme pegant-se colpets al cap amb la punta de l'arc.

-Toc, toc!– es va sentir.

-Què és això? –va sorprendre's el pare- El meu fill té el cap buit com un timbal, sona com un tambor de fusta!

I era veritat. Com més colps donava Xungú, més soroll de closca buida feia el seu cap.

-Bum-bum! Bum-bum! Bum-bum!

La gent del poble va eixir de les seues cases per veure d'on venia aquell soroll de tabal. I es van trobar Xungú content del soroll de buit que eixia del seu cap.

-Tinc la closca buida! Tinc la closca buida- deia i reia.

I per Closcabuida el van conèixer a partir d'aquell moment.

Evidentment amb la closca buida no podia anar a caçar, perquè cal tenir el cervell ben afinat per fer-ho. Ni anar a pescar, perquè cal pensar-se-les totes per fer-ho. Així, no podia acompanyar el seu pare ni els altres homes del poble quan eixien de caça o pesca. Tampoc no podia fer com sa mare, que salava el peix o el fumava per a quan arribara l'hivern, ja que per això cal tenir molt de seny i molta mesura. Ni tampoc servia per adobar les pells o cosir-les, com feien els altres xics, perquè això demana traça i l'única traça que tenia Xungú era la que utilitzava per tocar el timbal amb el seu cap buit.

-Ai, ai, ai! –s'espantaven els seus pares- Només pensa a presumir del seu cap tan bonic com buit... I amb això el dia de demà, quan nosaltres ja haurem desaparegut, es morira de fam... Ai, ai, ai!

I mira per on, una vella que passava per allí els va dir:

-D'això res! Caseu-lo!

-I qui vols que es case amb un xicot que té el cap buit? –preguntaven els pares.

-Amb molt de gust us concediré la mà de la meua filla Angà, si sé que a la xica, que és molt pobra, no li ha de faltar de res.

Els pares de Xungú li van prometre a la vella que no els faltaria mai res si es casaven. Li prepararien un bon dot i la casa seria seua així que ells moriren. I la desgràcia va voler que moriren només tingueren llesta la dot. La vella anà a buscar Angà per casar-la amb Xungú.

Angà era una bona xica i, sobretot, una bona filla que no volia que la seua mare passara fam per culpa d'ella. Així, amb plors, va acceptar el casament i se'n va anar a conèixer el seu marit.

Xungú l'esparava a la porta de casa, tot mudat, i quan va veure la seua esposa li va dir:

-Tu no saps amb qui t'has casat. No hi ha cap altre home al món tan bonic com jo. A que no saps quina mena de cap tinc? No n'hi cap igual en tot el món!

I es va pegar amb el puny un gran colp al cap que va ressonar com un timbal.

-Puum!

Angà es va quedar espantada:

-Però si el meu home té la closca buida! Com farem per tirar endavant?

I es va posar a plorar.

Xungú va pensar que la seua dona plorava per l'emoció d'haver-se casat amb un xic tan guapo i, satisfet per l'efecte produït, es va gitar i es va quedar adormit.

Angà se'l mirava. El seu marit tenia unes faccions agradables..., però el cap buit! Li va fer ràbia que un cap tan buit tinguera unes faccions tan boniques:

-No es pot anar pel món amb aquesta cara, enganyant la gent.

I com que al poble d'Angà tenien el costum de pintar els timbals, Angà va preparar pintura roja amb argila i pintura negra amb carbó, i va pintar tota la cara de Xungú, amb línies i formes ben boniques i treballades. Ho va fer amb tanta traça que ella mateixa es va quedar sorpresa del resultat. Semblava un dimoni!

Quan l'endemà Xungú es va despertar, se'n va anar de seguida a la vora del riu per contemplar la seua bellesa, com tenia per costum.

Es va mirar al riu i ..., no es va reconèixer:

-Ep! Tu, fava, què fas dins dels meus vestits? –va exclamar indignat.

Però el mascarot no li va respondre. Això sí, quan Xungú s'acostava a l'aigua, el mascarot s'hi acostava i quan Xungú s'enretirava de l'aigua, el mascarot se n'allunyava.

Closcabuida no ho entenia. Qui era aquell presumit tan lleig que duia els seus vestits i feia els seus gestos?

-Angà, vine! –va cridar-. Hi ha algú que em pren els vestits!

-Qui em crida? –va preguntar Angà, quan es va trobar al costat de Xungú.

-Soc jo, el teu home, Xungú –va dir-li Closcabuida.

-Que tu ets Xungú? Ni parlar-ne! El meu home té una cara agradable i no una carota espantosa com la teua.

-En això tens raó. Jo tinc una cara preciosa, i ho sé perquè me l'he mirada moltes vegades. Soc un xicot molt guapo. Tornaré a mirar-me...

I així ho va fer mentre Angà se'n tornava cap a casa.

Com més es mirava menys es reconeixia.

-Això no m'agrada gens! Dec haver perdut la cara en alguna banda. Me n'aniré a buscar-la.

Va començar a caminar i a rumiar on podia haver perdut la cara que no fora al riu, i de sobte va tenir una idea: es va donar un colp al cap:

-Toc!

-Soc jo! –va exclamar amb alegria.

Però va quedar molt trist quan se'n va tornar al riu per mirar-se i només hi va veure aquella cara estranya.

-No, no soc jo.

Com podia ser que ell no fora Xungú? El so li deia que sí i l'aigua li deia que no. Era un cas ben estrany!

Va tornar enrere per dir-li a Angà que ell, Closcabuida, se n'anava a buscar Xungú el seu espòs, es trobara on es trobara. I se'n va anar del poble per buscar-se a si mateix.

Degué marxar tan lluny que encara no ha tornat, cosa que pot voler dir que encara no s'ha trobat.

